

Journal paper

AUTHORS: Eduardo Infante Rejano, Inés Irizo García, Reyes Bueno Moreno.

YEAR: 2006

TITLE: Adaptable pathways for the ungenderised employment and the definition of androgynous employees

JOURNAL TITLE: Revista de Psicología Social Aplicada

VOLUME: 16

NUMBER: 1-2

PAGES: 97-111

ISBN: 1131-6225

LINK: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2775662>

CORRESPONDING ADDRESS:

Eduardo Infante Rejano, <https://orcid.org/0000-0002-5252-1858>

Ftad de Psicología

Dpto. Psicología Social

Universidad de Sevilla

Camilo José Cela S/N

41013 SEVILLA

(SPAIN)